

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20119729>

ДВУЯДЕРНЫЕ СМЕШАННОЛИГАНДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НИКЕЛЯ(II) С ВИТАМИНОМ U И РЯДА α -АМИНОКИСЛОТ С РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДОЙ МЕТАЛЛОЦЕНТРОВ

Сулейманова Гульчехра Гайбуллаевна,
Юлдашев Бобур Сардорovich,
Сулейманов Сарвар Ойбекович

Кафедра медицинской и биологической химии, медицинской биологии,
биофизики и медицинской информатики
Ташкентский Государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ

На основе разработанной методики синтеза получены двухядерные внутрикомплексные соединения Ni (II) с витамином U и рядом α -аминокислот. Для комплексов установлен состав, изучены некоторые физико-химические свойства. Исследованием ИК и электронных спектров установлены способы координации и конфигурации комплексов.

Ключевые слова: координация, смешаннолигандные, бидентатные, лиганд, комплексообразование.

Целью настоящего исследования является синтез комплексных соединений биометаллов с полидентатными, физиологически активными лигандами. Комплексообразование между металл-ионами и лигандами органической природы приводит к существенному уменьшению токсичности, улучшению известных и появлению новых полезных в терапевтическом отношении свойств. Это дает возможность получения новых лекарственных средств с широким спектром терапевтического действия. Также перспективным является определение особенностей взаимосвязи физико-химических свойств комплексов с показателями их специфической активности.

В последнее время довольно большое число работ посвящается исследованию смешаннолигандных комплексов биометаллов с физиологически активными лигандами. Результатами этих исследований явилось построение химической модели плазмы крови. Найдены эффективные препараты для лечения болезни Вильсона, препараты, содержащие различные биогенные элементы (коамид, диалкоб, ферамид и др.) Динамический характер

биопроцессов, протекаемых в живом организме, а также полиметаллическая и полилигандная природы важнейших биохимических процессов, дает основание полагать, что смешаннолигандные комплексы представляют собой одну из наиболее приближенных форм существования компонентов комплексообразования и их состоянию в живом организме. [1-2]

Материалы и методы исследования. Комплексообразующие свойства витамина U (MemSClH) с ионами 3d-металлов в соединениях внутрикомплексного и молекулярного типов исследованы достаточно хорошо [3-4]. Установлено, что (MemSClH) в составе однородно- и смешаннолигандных соединений внутрикомплексного типа выступает как бидентатные O, N – лиганд [5], а в молекулярных ацидокомплексах связывается со внутренней координационной средой по типу противоионов за счет подвижного хлорид-иона [6]. Особенности ее строения, в том числе подвижность иона хлора, дает возможность получить двухядерные внутрикомплексномолекулярные соединения (ВКМС).

Исследована возможность получения смешаннолигандных внутрикомплексно-молекулярных соединений витамина U (MemSClH) и ряда α -аминокислот (AcidH) таких как аспарагиновая (AspH₂) и глутаминовая (GluH₂) кислоты, содержащих в качестве металла-комплексообразователя Ni(II) общего состава $Me(MemS^+)_n (AspH_2)_m [MeCl_{3+n} mH_2O] \cdot x (n-m)H_2O$.

При разработке методов синтеза внутрикомплексномолекулярных соединений смешаннолигандного типа исходили из предположения сохранения способности образования молекулярных комплексов координированного иона витамина U.

В работе были использованы NiCl₂·6H₂O марки «ХЧ», а также никелевые смешаннолигандные комплексы общего состава Ni(MemS⁺)(Acid)·nH₂O. Способ получения ожидаемого типа комплексов заключается во взаимодействии эквимольных количеств ацетоновой пульпы комплексов Ni (II) вышеприведенного общего состава со спиртовым раствором хлорида никеля. Реакционная среда перемешивается до наибольшего обеспечения надосадочной жидкости. Целевой продукт многократно промывается этиловым спиртом до отрицательной реакции на хлор-ион.

Результаты исследования. Общепринятыми методами элементного анализа установлен состав полученных комплексов и изучены их некоторые физико-химические свойства.

Разработанный метод синтеза никелевых ВКМС можно показать следующей схемой:

Для полученных комплексов установлен состав путем проведения элементного анализа (хром определяли трилонометрически, азот – микрометросжиганием в быстром токе кислорода), изучены некоторые физико-химические свойства. Состав и некоторые физико-химические свойства полученных комплексов приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Некоторые физико-химические свойства комплексов типа
 $Ni(MemS^+)(Acid)[NiCl_3(3H_2O)_3] \cdot nH_2O$

Комплексы	Ni, %		N, %		Cl, %	
	найд.	выг.	найд.	найд.	выг.	найд.
$Ni(MemS^+)(Gly)[NiCl_3(H_2O)_3] \cdot 2H_2O$	21,22	21,27	4,87	5,07	19,96	19,27
$Ni(MemS^+)(AspH)[NiCl_3(H_2O)_3] \cdot 4H_2O$	18,29	18,19	4,21	4,33	16,59	16,48

Некоторые физико-химические свойства комплексов типа
 $Ni(MemS^+)(Acid)[NiCl_3(3H_2O)_3] \cdot nH_2O$

Комплексы	Окраска	Молярная электропроводимость, $Om^{-1}cm^2(C=10^{-3} \text{ моль/л}, 25^{\circ}C)$	pH
$Ni(MemS^+)(Gly)[NiCl_3(H_2O)_3] \cdot 2H_2O$	Зеленый	439	7,53
$Ni(MemS^+)(AspH)[NiCl_3(H_2O)_3] \cdot 4H_2O$	Зеленый	459	5,96

Способы координации и конфигурации комплексов установлены при помощи ИК и электронной спектроскопии диффузного отражения (СДО). ИК спектры записывались на Specord-75IR (ГДР) в области 4000-250 см, с образцов диспергированных в таблетки с KBr. ЭСДО записывали в области 50000-11000 cm^{-1} на спектрофотометре Specord-M40 (ГДР).

ИК спектры полученных комплексов существенно отличаются от спектров молекулярных ацидокомплексов никеля (II) общего состава $[NiCl_3(H_2O)_3](MemS^+H)(AcidH) \cdot nH_2O$. В частности изменения типа комплексов сопровождается в случае ВКМС исчезновением $\nu(NH_3^+)$, $\delta_s(NH_3^+)$, $\delta_d(NH_3^+)$ и $\nu(NH_3^+)$, появлением $\nu(NH_2)$ характерным для координированной аминогруппы с максимумами в области 3390-3200 cm^{-1} . Координация аминогруппы к центральному атому обуславливает также появление слабых по интенсивности полос поглощения, характерных для $\nu(Ni-N)$, максимумы которых расположены в области 560-520 cm^{-1} .

Наблюдается расщепление в ν_{as} и $\nu_s(OCO)$, при этом значения $\Delta(OCO) = \nu_{as}(OCO) - \nu_s(OCO)$ по высокочастотным компонентам находятся в области 225-195 cm^{-1} , а по низкочастотным в основном 185-175 cm^{-1} .

Выводы. Интерес к этим типам соединений объясняется с позиции как химии координационных соединений, так и бионеорганической химии, как веществ, представляющих собой отдельные этапы биометаболизма лигандов, протекающего в живом организме. Кроме того, пользование в синтезе биогенных металл-ионов и фармако-физиологически активных лигандов является одним из предопределяющих факторов, наличия в их комплексах высокой специфической активности [6,7,8].

Литература

1. Акбаров А.Б. синтез и исследование координационных соединений галогенидов некоторых 3d-элементов с метилметионинсульфония хлоридом// Узб. хим. журн. 1983. ВИНТИ 19.04.83. N2034. Дан.
2. Акбаров А.Б. О координационных соединениях некоторых 3d-элементов с метилметионинсульфоний хлоридом //Узб. Хим. журнал 1983, ВИНТИ. 19.04. 83 №2036 (деп)
3. Акбарова А.Б., Муталибов А.С. // Журн.общ.химии. 1990. Т.35. № 4. С. 952-956.
4. Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул. М.: ИЛ. 1963. С. 334-349.
5. Акбарова А.Б., Муталибов А.С. // Журн.общ.химии. 1990. Т.605. Вып. 8. С. 1892-1897
6. Кабиров Г.Ф., Кадырова Р.Г., Муллахметов Р.Р. Синтез комплексонатов аспарагиновой кислоты с двухвалентными биогенными металлами. // Ученые записки КГАВМ. Казань. 2010, т. 204. с. 115-121.
7. Кадырова Р.Г. Кабиров Г.Ф. Муллахметов Р.Р. Синтез внутрикомплексных соединений L-глутаминовой кислоты с двухвалентными биогенными металлами Ученые записки КГАВМ им. Н. Э. Баумана. Казань. 2013, с. 1-6.
8. Козихонов А.У. Джулаев У.Н. Исследование процессов образования координационных соединений цинка (II) с аминокислотами // доклады Академии наук республики Таджикистан. 2015, с. 1-7.